

**BRANDING E CONSTRUÇÃO DE MARCAS LOCAIS EM PEQUENOS
NEGÓCIOS DE CAUCAIA: IDENTIDADE VISUAL E MARKETING
DIGITAL**

 DOI: 10.5281/zenodo.19262692

Werislano Levy Magalhães Tavares

Acadêmico do Curso de Bacharelado em Administração do Centro Universitário

FATENE - UniFATENE. E-mail:

Isis de Castro Alencar

Acadêmica do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis do Centro Universitário

FATENE - UniFATENE. E-mail:

Kaliane Adrielle Silva da Hora

Acadêmica do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis do Centro Universitário

FATENE – UniFATENE. E-mail:

Débora Nogueira da Silva

Acadêmica do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis do Centro Universitário

FATENE – UniFATENE. E-mail:

Regislandio Sousa do Nascimento

*MBA em Controladoria e Finanças pela Faculdade Focus. Bacharel em
Administração pelo Centro Universitário FATENE – UniFATENE. E-mail:*

regislandiosnascimento20@gmail.com

João Luis Josino Soares

*Mestre em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará. Docente no Centro
Universitário FATENE – UniFATENE. E-mail: joaojosinoadm@gmail.com*

RESUMO

A construção de marcas locais sólidas tem se configurado como um fator estratégico para a competitividade e sustentabilidade dos pequenos negócios, especialmente em municípios fora dos grandes centros urbanos, como Caucaia, no Ceará. Nesse contexto, o *branding*, aliado à identidade visual e ao uso de ferramentas de marketing digital, desempenha papel importante na diferenciação mercadológica e na aproximação com o consumidor local. Este artigo tem como objetivo analisar como pequenos negócios de Caucaia utilizam princípios de *branding* na construção de suas marcas, tanto a identidade visual quanto as estratégias de marketing digital empregadas. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, com a realização de entrevistas semiestruturadas junto a três empresários locais, cujos dados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo. Os resultados evidenciam que, embora os empreendedores reconheçam a importância do *branding*, a aplicação das estratégias ocorre de forma intuitiva e pouco planejada, tanto no desenvolvimento da identidade visual quanto no uso das ferramentas digitais. Conclui-se que a ausência de capacitação técnica e de suporte especializado limita o potencial competitivo das marcas locais, reforçando a necessidade de políticas e ações voltadas à qualificação dos pequenos empreendedores.

Palavras-chave: Branding. Identidade visual. Marketing digital.

ABSTRACT

Building strong local brands has become a strategic factor for the competitiveness and sustainability of small businesses, especially in municipalities outside major urban centers, such as Caucaia, Ceará. In this context, branding, combined with visual identity and the use of digital marketing tools, plays an important role in market differentiation and in connecting with local consumers. This article aims to analyze how small businesses in Caucaia use branding principles in building their brands, both in terms of visual identity and the digital marketing strategies employed. The research adopts a qualitative approach, conducting semi-structured interviews with three local entrepreneurs, whose data were analyzed using content analysis techniques. The results show that, although entrepreneurs recognize the importance of branding, the application of strategies occurs intuitively and with little planning, both in the development of visual identity and in the use of digital tools. It is concluded that the lack of technical training and specialized support limits the competitive potential of local brands, reinforcing the need for policies and actions aimed at qualifying small entrepreneurs.

Keywords: Branding. Visual identity. Digital marketing.

INTRODUÇÃO

A marca configura-se como um dos ativos intangíveis mais relevantes para as organizações contemporâneas, desempenhando papel na geração de valor, na diferenciação competitiva e na construção de relacionamentos duradouros com os consumidores. Em mercados cada vez mais saturados e dinâmicos, a capacidade de uma organização comunicar claramente sua identidade, seus valores e sua proposta

de valor torna-se fundamental para sua sobrevivência e crescimento (Aaker, 1998; Kotler; Keller, 2012).

No contexto dos pequenos negócios, especialmente aqueles situados em economias locais e regionais, como o município de Caucaia, no Ceará, a construção de uma marca sólida apresenta desafios adicionais. Esses empreendimentos, em geral, operam com recursos financeiros e humanos limitados, o que impacta diretamente a profissionalização das práticas de marketing e gestão da marca. Ainda assim, os pequenos negócios desempenham papel estratégico no desenvolvimento socioeconômico local, sendo responsáveis por parcela significativa da geração de emprego e renda (SEBRAE, 2022).

Marcas locais tendem a estabelecer vínculos mais próximos com seus consumidores, baseados em confiança, identidade cultural e pertencimento territorial (Holt, 2004). Nesse sentido, o *branding* local emerge como uma estratégia capaz de valorizar atributos simbólicos e culturais do território, fortalecendo a competitividade dos pequenos negócios frente a grandes marcas nacionais e globais.

Entre os principais elementos do *branding*, destaca-se a identidade visual, composta por logotipo, cores, tipografia e demais elementos gráficos que materializam a marca e facilitam seu reconhecimento pelo público (Strunck, 2012). A identidade visual diferencia a marca e comunica significados, sensações e valores, influenciando diretamente a percepção do consumidor e suas decisões de compra (Lindstrom, 2012).

Paralelamente, o avanço das tecnologias digitais e a popularização das redes sociais transformaram profundamente as estratégias de comunicação e relacionamento entre marcas e consumidores. O marketing digital ampliou as possibilidades de visibilidade, interação e segmentação de público, tornando-se uma alternativa viável e relativamente acessível para pequenos negócios (Kotler; Kartajaya; Setiawan, 2017). Contudo, o uso eficaz dessas ferramentas exige conhecimento técnico, planejamento estratégico e capacidade de análise de dados, aspectos que nem sempre estão presentes na realidade dos empreendedores locais.

Diante desse cenário, este estudo busca responder à seguinte questão de pesquisa: de que forma os pequenos negócios de Caucaia estão construindo suas marcas a partir da identidade visual e do uso de ferramentas de marketing digital? O objetivo geral consiste em analisar as práticas de *branding* adotadas por pequenos empreendimentos locais, tanto os elementos visuais da marca quanto as estratégias

digitais empregadas, bem como as principais dificuldades enfrentadas pelos empreendedores nesse processo.

REFERENCIAL TEÓRICO

Branding e construção de marcas

O conceito de *branding* refere-se ao conjunto de ações estratégicas voltadas à criação, gestão e fortalecimento das marcas ao longo do tempo. Para Aaker (1998), o *branding* está diretamente relacionado à construção do *brand equity*, ou valor da marca, que resulta da associação de ativos e passivos ligados ao nome e símbolo da marca, capazes de agregar ou subtrair valor aos produtos e serviços.

Kotler e Keller (2012) ampliam essa perspectiva ao afirmarem que a marca representa uma promessa de valor ao consumidor, envolvendo expectativas de qualidade, desempenho e experiência. Assim, o *branding* não se restringe a elementos visuais ou comunicacionais, mas abrange a totalidade das interações entre a marca e seus públicos.

No contexto dos pequenos negócios, o *branding* assume características específicas, pois frequentemente está associado à figura do próprio empreendedor, aos valores locais e à cultura do território onde a empresa está inserida. Holt (2004) argumenta que marcas com forte identidade cultural tendem a estabelecer conexões emocionais mais profundas com seus consumidores, aspecto particularmente relevante para marcas locais.

Além disso, o *branding* local pode ser compreendido como uma estratégia de diferenciação baseada na autenticidade, na proximidade e na personalização do relacionamento com o cliente. Para pequenos negócios, essa abordagem pode representar uma vantagem competitiva sustentável, desde que haja coerência entre discurso, identidade e prática organizacional.

Identidade visual como elemento estratégico

A identidade visual constitui a expressão gráfica da marca, sendo responsável por tornar visíveis e reconhecíveis seus valores, personalidade e posicionamento. Segundo Strunck (2012), uma identidade visual eficaz deve ser coerente, consistente

e adequada ao público-alvo, permitindo que a marca seja facilmente identificada em diferentes pontos de contato.

Os elementos que compõem a identidade visual como logotipo, paleta de cores, tipografia e símbolos gráficos exercem influência direta sobre a percepção do consumidor. Lindstrom (2012) destaca que cores e formas despertam respostas emocionais e sensoriais, contribuindo para a construção de significados associados à marca.

Entretanto, nos pequenos negócios, a criação da identidade visual frequentemente ocorre de forma empírica, baseada em preferências pessoais do empreendedor ou em soluções de baixo custo, como modelos prontos e ferramentas digitais simplificadas. Embora essas alternativas ampliem o acesso ao design, a ausência de planejamento estratégico pode comprometer a coerência e a eficácia da identidade visual ao longo do tempo.

Dessa forma, a identidade visual deve ser compreendida como um elemento estético e como um recurso estratégico de *branding*, capaz de reforçar o posicionamento da marca, gerar reconhecimento e contribuir para a construção de confiança junto ao consumidor.

Marketing digital e marcas locais

O marketing digital pode ser definido como o conjunto de estratégias e ações de marketing realizadas por meio de canais digitais, como redes sociais, sites, mecanismos de busca e plataformas de anúncios online (Kotler; Kartajaya; Setiawan, 2017). Para pequenos negócios, essas ferramentas representam oportunidades de ampliar a visibilidade da marca, fortalecer o relacionamento com o público e competir em mercados antes restritos a grandes empresas.

As redes sociais digitais, em especial, tornaram-se canais prioritários para a comunicação de marcas locais, devido ao baixo custo de entrada e à possibilidade de interação direta com os consumidores. Segundo Tiago e Veríssimo (2014), o uso estratégico das redes sociais pode contribuir para o fortalecimento da marca, desde que esteja alinhado a objetivos claros e a um planejamento consistente.

Apesar dessas potencialidades, estudos indicam que muitos pequenos empreendedores utilizam o marketing digital de forma intuitiva, sem domínio de conceitos como segmentação de público, análise de métricas e planejamento de

conteúdo. Essa limitação reduz a efetividade das ações e dificulta a mensuração dos resultados obtidos.

Assim, o marketing digital, quando integrado a uma estratégia de *branding* consistente, pode potencializar a construção de marcas locais fortes. Contudo, sua eficácia depende do nível de conhecimento, capacitação e suporte disponível aos empreendedores.

METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, uma vez que busca compreender como os pequenos negócios do município de Caucaia, Ceará, utilizam os princípios de *branding* na construção de suas marcas, com ênfase na identidade visual e nas estratégias de marketing digital. A abordagem qualitativa mostra-se adequada por possibilitar a análise aprofundada das percepções, práticas e experiências dos empreendedores, permitindo captar significados e interpretações atribuídos ao fenômeno investigado (Minayo, 2014; Gil, 2019).

Quanto aos procedimentos técnicos, o estudo adotou a pesquisa de campo, realizada junto a três empresários de pequenos negócios locais, selecionados por meio de amostragem intencional, considerando como critérios de inclusão: atuação no município de Caucaia, tempo mínimo de um ano de funcionamento e utilização, ainda que básica, de identidade visual e/ou ferramentas de marketing digital em seus negócios. Essa estratégia permitiu o acesso a sujeitos diretamente envolvidos no processo de construção e gestão de marcas locais.

A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas e realizadas no mês de setembro de 2025; conduzidas com base em um roteiro previamente elaborado, contendo questões abertas relacionadas à compreensão dos empreendedores sobre *branding*, identidade visual, posicionamento de marca e uso de mídias digitais. As entrevistas foram realizadas de forma presencial ou virtual, conforme a disponibilidade dos participantes, e posteriormente transcritas na íntegra para fins de análise.

Para o tratamento e interpretação dos dados, utilizou-se a análise de conteúdo, conforme proposta por Bardin (2016), seguindo as etapas de pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A partir desse

processo, foram identificadas categorias analíticas que permitiram compreender os padrões, limitações e estratégias adotadas pelos pequenos empresários na construção de suas marcas.

Por fim, ressalta-se que a pesquisa observou os preceitos éticos, garantindo o anonimato dos participantes, o uso das informações exclusivamente para fins acadêmicos e a livre concordância dos entrevistados em participar do estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da pesquisa evidenciam que os pequenos negócios de Caucaia reconhecem a relevância do *branding* como elemento estratégico para a construção e consolidação de suas marcas, ainda que sua aplicação ocorra de maneira predominantemente intuitiva e pouco sistematizada. Tal constatação reforça a ideia de que, em contextos locais e periféricos aos grandes centros, o *branding* é frequentemente compreendido mais como um conjunto de ações visuais e promocionais do que como um processo estratégico contínuo (Kotler; Keller, 2018).

Com o intuito de sintetizar e integrar os principais resultados da pesquisa, a Figura 1 apresenta uma triangulação analítica dos resultados, contemplando três dimensões centrais da construção de marcas locais nos pequenos negócios de Caucaia: identidade visual, marketing digital e a integração entre esses dois elementos.

Essa representação permite visualizar, de forma articulada, como as práticas adotadas pelos empreendedores, embora reconhecidas como relevantes, são marcadas por limitações estratégicas e operacionais, evidenciando pontos de convergência que impactam diretamente o fortalecimento do *branding* local. A partir dessa triangulação, torna-se possível compreender de maneira mais clara as fragilidades e potencialidades presentes no processo de construção das marcas, servindo como base para a discussão detalhada dos resultados a seguir.

Figura 1 – Triangulação entre identidade visual, marketing digital e integração entre eles

Fonte: dados da pesquisa (2026)

Identidade visual na construção das marcas locais

No que se refere à identidade visual, observou-se que a maioria dos empresários atribui elevada importância aos elementos visuais básicos da marca, sobretudo ao logotipo e à escolha das cores. Os entrevistados relataram que as cores utilizadas em suas marcas foram selecionadas com o intuito de transmitir valores como confiança, proximidade e identificação com o público local, aspectos considerados fundamentais para a relação com os consumidores de Caucaia. Esses achados dialogam com a literatura que destaca a identidade visual como um dos principais instrumentos de reconhecimento e diferenciação da marca no mercado (Aaker, 2015; Wheeler, 2019).

Entretanto, apesar dessa preocupação inicial, os resultados indicam que poucos empresários desenvolveram uma identidade visual de forma estratégica e integrada. Em geral, a criação dos elementos visuais ocorreu de maneira isolada, sem a definição clara de um posicionamento de marca ou de uma proposta de valor consistente. Essa ausência de planejamento compromete o potencial de reconhecimento e memorização da marca, uma vez que a coerência visual ao longo do tempo é fundamental para o fortalecimento da identidade corporativa (Kapferer, 2012).

A discussão dos dados sugere que a limitação técnica em *branding* e design gráfico constitui um dos principais entraves para o desenvolvimento de identidades visuais mais completas. Embora os empresários reconheçam a importância de investir

na aparência da marca, a falta de capacitação específica e de acesso a profissionais especializados resulta em soluções visuais simplificadas, muitas vezes baseadas em modelos prontos ou decisões empíricas. Tal cenário reforça estudos que apontam a fragilidade da gestão de marca em pequenos negócios, sobretudo em contextos locais, onde o empreendedor acumula múltiplas funções e dispõe de recursos limitados (SEBRAE, 2022).

Uso do marketing digital nos pequenos negócios

No que diz respeito às estratégias de marketing digital, os resultados preliminares indicam que as redes sociais, especialmente Instagram e Facebook, são as principais ferramentas utilizadas pelos pequenos empresários de Caucaia para divulgação de produtos e serviços. Essas plataformas são percebidas como acessíveis, de fácil utilização e com potencial para alcançar o público local de forma rápida e direta, o que corrobora estudos que destacam o papel das mídias sociais na democratização do marketing para pequenos empreendimentos (Tuten; Solomon, 2020).

Todavia, verificou-se que a utilização dessas ferramentas ocorre, majoritariamente, de forma intuitiva, sem um planejamento estratégico estruturado. Os empresários relataram dificuldades relacionadas à definição de objetivos, à segmentação do público-alvo e à análise de métricas de desempenho das campanhas digitais. A ausência de conhecimento técnico sobre análise de dados e comportamento do consumidor digital limita a capacidade dos empreendedores de avaliar a efetividade de suas ações e de ajustar suas estratégias de comunicação.

A discussão aponta que a capacitação em marketing digital ainda é incipiente entre os entrevistados, sendo poucos os empresários que buscaram cursos, treinamentos ou consultorias especializadas. Essa lacuna de conhecimento compromete o aproveitamento pleno das ferramentas digitais, que, embora amplamente disponíveis, exigem planejamento, monitoramento e alinhamento com a identidade da marca para gerar resultados consistentes (Kotler; Kartajaya; Setiawan, 2021).

Integração entre identidade visual e marketing digital

De forma geral, os resultados revelam uma fragilidade na integração entre identidade visual e marketing digital nos pequenos negócios analisados. Observou-se que, em muitos casos, os conteúdos publicados nas redes sociais não mantêm um padrão visual consistente, o que enfraquece o posicionamento da marca e dificulta sua identificação pelo público. Essa falta de alinhamento entre os elementos visuais e as estratégias digitais reforça a ideia de que o *branding* ainda não é compreendido como um processo integrado, mas como ações pontuais e desconectadas.

Nesse sentido, os resultados indicam que a ausência de planejamento estratégico e de suporte técnico limita o potencial competitivo das marcas locais. Para que o *branding* cumpra seu papel de diferenciação e fortalecimento da relação com o consumidor, torna-se fundamental investir em capacitação, orientação profissional e políticas de apoio aos pequenos empreendedores, especialmente em municípios como Caucaia, onde os negócios locais desempenham papel relevante no desenvolvimento econômico e social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo analisou como pequenos negócios de Caucaia aplicam os princípios de *branding* na construção de suas marcas, considerando a identidade visual e o uso de ferramentas de marketing digital. Constatou-se que, embora exista consciência sobre a importância da marca, as estratégias adotadas são predominantemente empíricas e pouco estruturadas.

Conclui-se que o fortalecimento das marcas locais depende do uso de elementos visuais e digitais e de uma abordagem estratégica integrada de *branding*. Recomenda-se o investimento em capacitação, consultorias e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento das competências em marketing e *branding* dos pequenos empreendedores.

Como limitação do estudo, destaca-se o número reduzido de participantes, o que não permite generalizações. Sugere-se que pesquisas futuras ampliem a amostra e investiguem o impacto do *branding* no desempenho econômico dos pequenos negócios.

REFERÊNCIAS

AAKER, D. A. **Marcas: brand equity gerenciando o valor da marca**. São Paulo: Negócio, 1998.

AAKER, David A. **On branding: 20 princípios que decidem o sucesso das marcas**. Porto Alegre: Bookman, 2015.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

HOLT, D. **How brands become icons**. Boston: Harvard Business School Press, 2004.

KAPFERER, Jean-Noël. **As marcas: capital da empresa – criar e desenvolver marcas fortes**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

KOTLER, P.; KELLER, K. L. **Administração de marketing**. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2012.

KOTLER, P.; KARTAJAYA, H.; SETIAWAN, I. **Marketing 4.0**. Rio de Janeiro: Sextante, 2017.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. **Administração de marketing**. 15. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. **Marketing 5.0: tecnologia para a humanidade**. Rio de Janeiro: Sextante, 2021.

LINDSTROM, M. **A lógica do consumo**. Rio de Janeiro: HarperCollins, 2012.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento**. São Paulo: Hucitec, 2014.

SEBRAE. **Relatório sobre pequenos negócios no Brasil**. Brasília: SEBRAE, 2022.

SEBRAE. **Gestão de marcas para pequenos negócios**. Brasília: SEBRAE, 2022.

STRUNCK, G. **Como criar identidades visuais para marcas de sucesso**. Rio de Janeiro: Rio Books, 2012.

TIAGO, M. T. P. M. B.; VERÍSSIMO, J. M. C. Digital marketing and social media: Why bother? **Business Horizons**, v. 57, n. 6, p. 703–708, 2014.

TUTEN, Tracy L.; SOLOMON, Michael R. **Social media marketing**. 3. ed. Los Angeles: Sage Publications, 2020.

WHEELER, Alina. **Design de identidade da marca**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019.